

LA EDUCACIÓN MUSICAL EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA ESPAÑOLA DESDE 1990 A LA ACTUALIDAD: UN RECORRIDO A TRAVÉS DE LOS CURRÍCULUMS NACIONALES

A. M. López¹, G. Vicente², E. M. Barea³

¹ Doctorado en Educación, Universidad de Murcia, albalopezmelgarejo@gmail.com; ² Facultad de Educación, Universidad de Murcia; ³ Facultad de Educación, Universidad de Murcia

Las distintas leyes educativas promulgadas en España desde que el 3 de octubre de 1990 se publica la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) a la actual Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) han supuesto el desarrollo y establecimiento de cuatro currículos nacionales para la Educación Primaria que contemplan las enseñanzas mínimas.

Esta comunicación presenta la evolución de la Educación Musical en Educación Primaria en nuestro país a través del análisis de los currículos. Para ello, se ha realizado un análisis documental de la información de determinados elementos contemplados en las normas. Herrero (1997, p. 44) entiende este procedimiento de análisis de la información cualitativa como “una serie de operaciones destinadas a describir y analizar la información”. Así pues, se ha revisado la libertad otorgada a las comunidades autónomas para la elaboración de su propio currículo, la estructura del área de Educación Artística que contempla a su vez los elementos vinculados a la Educación Musical, los elementos curriculares desarrollados y su secuenciación (etapa, ciclo, curso...), los ejes temáticos que rigen los bloques de contenidos así como otros apartados que puedan ser relevantes.

Los tres primeros currículos publicados en España coinciden en que los contenidos mínimos no requieren más del 55% del horario escolar para las comunidades autónomas con lengua cooficial y del 65% para las que no la tienen. En cambio, el Real Decreto 126/2014 atribuye a las comunidades autónomas libertad legislativa para desarrollar determinados elementos del área de Educación Artística desde una perspectiva propia.

En cuanto a la estructura, todos desarrollan la Educación Musical dentro del área de Educación Artística. Junto a ella, figuran también elementos de Educación Plástica y solo el Real Decreto 1006/1991 incorpora a su vez el conocimiento de la Dramatización.

El currículo de 1991 desarrolla objetivos de área, bloques de contenidos categorizados en conceptos, procedimientos y actitudes, así como criterios de evaluación para la etapa. Por su parte, el Real Decreto 830/2003 y el 1513/2006 comparten con el primero los mismos elementos excepto por la categorización de los contenidos y la división en tres ciclos de estos y los criterios de evaluación. Finalmente, el Real Decreto 126/2014 solo indica el título de los bloques de contenidos y dentro de ellos, los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables propuestos se orientan para toda la etapa.

Los bloques de contenidos se agrupan en razón de las disciplinas artísticas salvo el Real Decreto 1513/2006, dan sentido a sus contenidos son el desarrollo de la percepción y la expresión musical.

Los resultados obtenidos del análisis muestran como paulatinamente el currículo de Educación Musical en España ha ido sufriendo una serie de transformaciones guardando el

actual un bajo nivel de semejanza con el publicado en 1991. Esta premisa pone de manifiesto el carácter cambiante del currículo y en palabras de Gimeno (2010) que:

El currículo real es una posibilidad entre otras alternativas. El que esté vigente en un momento dado no le resta su condición de ser un producto contingente, que podría haberlo sido de otra manera, que puede serlo ahora y en un futuro (p. 29).

Referencias

- Herrero, C. (1997). La investigación en análisis documental. *Educación y Biblioteca*, 83, 44-46.
- Gimeno, J. (2010). *Saberes e incertidumbres sobre el currículum*. Madrid: Morata.